

OROL FOJEASI – INSONIYAT OLDIDAGI ENG YIRIK EKOLOGIK MUAMMO**Sotiboldiyev Avazbek Rustamjon o'g'li****Farg'ona davlat texnika universiteti****Axborot texnologiyalari va kommunikatsiya 79-25-guruh talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17747662>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Orol dengizining so'nggi o'n yilliklardagi ekologik fojeasi, uning yuzaga kelish sabablari va oqibatlari haqida so'z yuritiladi. Orol dengizining qurib borishi natijasida mintaqadagi iqlim o'zgarishi, yer sho'rlanish, suv tanqisligi va aholining sog'lig'iga salbiy ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ekologik muammoni yumshatish va hududda barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Orol dengizi, ekologiya, fojea, sho'rlanish, iqlim, suv tanqisligi, sog'liq, atrof-muhit.

**АРОЛАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ – КРУПНЕЙШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ****Сотиболдиев Авазбек Рустамджон огли****Ферганский государственный технический университет****Информационные технологии и связь Студент группы 79-25****Аннотация.**

В данной статье рассматривается экологическая катастрофа Аральского моря последних десятилетий, её причины и последствия. Высыхание Аральского моря привело к изменению климата в регионе, засолению земель, дефициту воды и негативному влиянию на здоровье населения. Также даны предложения и рекомендации по смягчению экологической проблемы и обеспечению устойчивого развития региона.

Ключевые слова: Аральское море, экология, катастрофа, засоление, климат, дефицит воды, здоровье, окружающая среда.

**THE AROLAN TRAGEDY – THE BIGGEST ECOLOGICAL PROBLEM FACING
HUMANITY****Sotiboldiyev Avazbek Rustamjon oglu****Fergana State Technical University****Information Technologies and Communications Student of group 79-25****Annotation.**

This article discusses the ecological disaster of the Aral Sea in recent decades, its causes and consequences. The drying up of the Aral Sea has led to climate change in the region, land salinization, water shortages, and negative impacts on the health of the population. Also, proposals and recommendations are given to mitigate the environmental problem and ensure sustainable development in the region.

Keywords: Aral Sea, ecology, disaster, salinization, climate, water shortages, health, environment.

Bir zamonlar to'liqlari jo'sh urib, kemalar suzgan moviy Orol dengizi bugun bepoyon sahroga aylanib qolgan. Suv sathi pasayib, qum va tuz bilan qoplangan kengliklar dengizning o'rnini egalladi. Endilikda bu dengizdan faqat tarix sahifalarida, eski xaritalar va xotiralarda iz qolgan, xolos. Orolning qurib borishi esa nafaqat mintaqaviy, balki butun insoniyat uchun og'ir ekologik muammoga aylandi. Afsuski, bu fojea tabiat va inson o'rtasidagi nozik muvozanat buzilganda qanday oqibatlar yuzaga kelishini yaqqol namoyon etib turibdi.

Umuman olganda, Orol dengizining ekologik muammosi yaqin tarixga borib taqaladi. O'tgan asrning 80–90-yillariga qadar bu dengiz dunyodagi eng yirik ichki dengizlardan biri hisoblangan. Kattaligi jihatidan dunyoda to'rtinchi, Yevrosiyo materigida esa ikkinchi o'rinda bo'lgan. Havzasining kengligi sababli u “dengiz” nomini olgan. Dengiz shimoli-sharqdan janubi-g'arbga cho'zilgan bo'lib, uzunligi 428 km, eng keng joyi esa 235 km ga yetgan[1.89.]. Havzasining maydoni taxminan 69 ming km² ni tashkil qilgan va suvining umumiy hajmi 1000 km³ ga teng bo'lgan. Eng chuqur joyi g'arbiy qismida, Qoraqalpog'istonning Ustyurt platolarida joylashib, 69 m.ga yetgan. O'rtacha chuqurligi esa 16,5 m atrofida o'zgarib turgan. O'tgan asrlarda Orol dengizi suvi vaqti-vaqti bilan Kasbiy dengiziga oqib, tabiiy muvozanatni saqlab turgan Orol dengizini birinchi marta A.I. Butakov 1848–1849 yillarda tadqiq qilgan va xaritaga tushirgan [2.165]. Umuman olganda, dengiz insoniyat hayotida muhim ahamiyat kasb etgan. Navigatsiya mavsumi 7 oy davom etgan, Aralsk va Mo'ynoq kabi yirik portlar faoliyat ko'rsatgan. O'tgan asrning 90-yillarigacha dengizda faol baliq ovlash amalga oshirilgan. Afsuski, keyinchalik dengizning suvi kamayib, unda yashovchi jonzorlar soni sezilarli darajada kamaygan. Orolning qurishiga birinchi navbatda unga quyiladigan daryolar suvining boshqa maqsadlarda ishlatilishi, ikkinchidan esa bu jarayonga e'tiborsiz qaralishi sabab bo'lgan. Natijada bu global ekologik muammo — “Orol fojeasi” yuzaga keldi. Mutaxassislar fikricha, Sho'ro davrida hamda xalqaro hamjamiyat tomonidan bu masalaga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Amudaryo va Sirdaryo daryolaridan noo'rin foydalanish natijasida dengizning hududi 2007-yilga kelib 90% ga qisqarib, uchta alohida ko'lga bo'lingan. Sho'rlanish darajasining oshishi nafaqat o'simlik va hayvonot dunyosining qirilib ketishiga, balki mintaqaning iqlimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi: yozlar issiqroq, qishlar esa sovuqroq bo'la boshladi. Akademik A.S. Berg o'z asr boshlaridagi “Orol dengizi” asarida dengiz suvi qurib qolsa, uning tubida tuz qoplami hosil bo'lishi va shamollar orqali bu tuzning yuzlab kilometr masofaga tarqalishi mumkinligini ogohlantirgan edi. Bu prognozlar amalga oshdi: tuzli changlar Orolbo'yi hududida, shahar va qishloqlar ustida, hatto Pomir va Tyanshan tog'larining muzliklariga yetib bordi. Natijada muzliklar tezroq eriy boshladi. Shuningdek, qurib qolgan dengiz tubidagi tuzlar shamol ta'sirida chang bilan aralashib, hudud aholisi sog'lig'iga katta zarar yetkazgan. Orol fojeasi shuni ko'rsatadiki, tabiat resurslaridan nojo'ya foydalanish va ekologik ogohlilikning yetishmasligi global muammolarga olib keladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, har yili Orol dengizi o'rnidagi qurigan sahrodan 100–150 million tonnadan ortiq chang-tuz havoga ko'tariladi. Bu holat nafaqat atrof-muhitga, balki inson hayotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Natijada turli kasalliklar soni ortgan, xususan, saraton turlari, o'pka va yurak-qon tomir kasalliklari keng tarqalgan. Ayniqsa, 1990-yillarda yosh bolalar orasida o'lim darajasi Qoraqalpog'istonda mamlakatning boshqa hududlariga nisbatan yuqori bo'lgan. Hatto tug'ilgan bolalarning ko'pchiligida nogironlik holatlari kuzatilgan. Orol dengizining qurishi mintaqaga jiddiy ekologik va ijtimoiy ta'sir ko'rsatadi. Mutaxassislar fikricha, muammoning tub mohiyati – suv resurslaridan oqilona foydalanishdir. “Biz Orol dengizini qutqarmoqchimiz, ammo butun

mintaqani sug'orma dehqonchilikdan voz kechishga majburlash imkonsiz", – deydi Orolni Qutqarish Xalqaro Jamg'armasi rahbari Medad Aspanov.

Orolning qurishi faqat suv muammosini yuzaga keltirmagan, balki atrof-muhitning ifloslanishiga ham olib kelgan. Xususan, tuzlarning yer yuzasiga tarqalishi paxta hosildorligini 5–15%, sholining esa 3–6% ga kamayishiga sabab bo'lgan. Orol bo'yida yog'ilayotgan chang-tuz zarralarining umumiy miqdori har gektar maydonga o'rtacha 52 kg ni tashkil qilgan, bu esa tuproq holatining yomonlashishiga asosiy sabab bo'lgan.[3.123] Sho'rlangan qum to'zonlari yiliga Orol bo'yidagi 15 ming gektarga yaqin yaylovlarni ishlatib bo'lmas darajaga yetkazgan. G'o'za ekilgan maydonlar esa kasallik qo'zg'atuvchi zararkunandalar bilan zararlangan. Natijada qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosili yil sayin kamaygan va bu katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib kelgan. Fojeaning og'ir yuki ayniqsa O'zbekiston hududida sezilgan. Ayrim xalqaro mutaxassislar O'zbekiston hukumati Orolni qutqarish yo'lida yetarlicha harakat qilmagan, degan fikr bildirgan. Biroq, hozirda O'zbekiston mavjud imkoniyatlardan foydalanib, Orol dengizini emas, uning atrofida yashayotgan insonlarni va ekologik tizimlarni asrab qolishga e'tibor qaratmoqda. Chunki endi birinchi navbatda muhim bo'lgan yo'l – dengizni tiklash emas, balki uning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishdir. Aks holda, yanada katta ekologik va ijtimoiy muammolar yuzaga kelishi mumkin. Iqlim keskin o'zgarayotgan bir paytda Orol dengizining holati yanada yomonlashmoqda. Shu sababli O'zbekiston barcha mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda yordam ko'rsatmoqda. Bu masala birgina davlatga tegishli emas, balki mintaqaviy muammo sifatida O'rta Osiyo davlatlari o'zaro kelishib, muammoni bartaraf etishlari lozim.[4] Shunday ekan, barchamiz ekologik mas'uliyatni his qilishimiz va yordam berishimiz shart.

Xulosa qilib aytganda, Orol fojeasini bartaraf etish uchun har bir inson tabiatni asrashga hissa qo'shishi zarur. Chunki, har bir insonning harakati kelajak taqdirini hal qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. P.Baratov. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. T.: 1976. – B-89.
2. V.L. Mashrapov. O'rta Osiyo gidrografiyesi. T.: 1969.-B.165.
3. Abdullayev, B., & Sultangaliyev, A. (2019). Orol dengizining ekologik holati va muammolarini hal qilishda xalqaro hamkorlik. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Tashkent.-B.123.
4. <https://lex.uz/docs/-5538638?ONDATE=06.01.2024>.